

“BOBURNOMA” ASARIDA ETNIK NOMLAR

Sayfiyeva Bog‘dagul Umirjon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

Tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Boburnomaning necha qismga bo'linishi, ular qaysilarligi, asarda tasvirlangan va necha marta nashr qilinganligi haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ulus, chig'atoy, “Boburiya”, xrestomatiya, ko'kaltosh, mubashshir.

Boburnoma – jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik; o‘zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asar. Muallifi Zahiriddin Muhammad Bobur. Eski o‘zbek (chig‘atoy) tilida yozilgan (taxminan 1518/1519–1530). "Boburiya", "Voqeoti Bobur", "Voqeanoma", "Tuzuki Boburiy", "Tabaqoti Boburiy", "Tavorixi Boburiy" kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o‘zi esa "Vaqoye" va "Tarix" degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494–1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg‘oniston va Hindistonda sodir bo‘lgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma-yil o‘ta aniqlik bilan bayon qilingan bo‘lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog‘liqdir.

“Tangri taoloning inoyati birla Ollohning ulug` va sirli bir bandasi xususida so`z aytmoqqa jazm qildik. Bu mumtoz inson tariximizning eng murakkab, eng jozibador, eng dramatik siymolaridan biridir. Dunyoi foniya kelib, u nisbatan qisqa umr ko`rdi— bor-yog‘i qirq yetti yil hayot kechirdi. Lekin shu

suronli umri mobaynida u jahon tarixidan shavkatli o`rin olib ulgurdi. Hali murg`ak go`dak ekan, ota-bobolari uni suyub- erkalab, yaxshi niyatlar bilan zalvorli nom berib atadilar. Ism va jismning bir-biriga uzukka ko`z qo`ygandek mos kelishi noyob uchraydigan xodisadir. Lekin bu azamat shaxs timsolida bu hol o`zining yorqin ifodasini topgan edi.”¹

“Boburnoma” o`zida bayon qilingan voqealar jarayoniga ko`ra 3 qismga: Boburning Movarounnahr (1494–1504), Afg`oniston (1504–1524) va Hindiston (1524–1530)dagi hukmdorlik davriga bo`linadi. Birinchi qismda Boburning otasi – temuriylarning Farg`ona ulusi hokimi Umarshayx Mirzo (1461–1494) xususida hamda Boburning Farg`ona taxtiga o`tirishi (1494-yil iyun), ammo Temuriylar davlatida avj olgan taxt uchun kurash oqibatida o`z ulusidan mahrum bo`lishi (15-asr 90-yillari), Samarqand uchun Shayboniyxonga qarshi olib borgan jangu jadallari (1497–1501)ning behuda ketishi, va nihoyat, toju taxtdan butunlay ajrab, Hisor tog`lari orqali taxminan 250 navkar bilan Afg`onistonga yuz tutishi (1504) haqidagi voqealar batafsil zikr qilingan. Ikkinchi qismda Boburning Kobulni zabt etgani, so`ng u yerda mustaqil davlat tuzgani (1508), Eron shohi Ismoil Safaviyning harbiy yordami bilan Samarqandni yana ishg`ol qilgani (1511), lekin shayboniylar (Ubaydulla Sulton, Muhammad Temur Sulton va Jonibek Sulton)dan yengilib (1512), Kobulga qaytgani, keyin esa Hindistonni zabt etishga hozirlik ko`ra boshlagani xususidagi voqealar bayon etilgan. Uchinchi qism esa Boburning Dehli sultoni Ibrohim Lo`diyini mag`lub etib (qarang Panipat janglari), Shimoliy Hindistonni bosib olgani (1526) va Boburiylar davlatini barpo qilgani haqidagi ma`lumotlardan iborat.

“Boburnoma”da keltirilgan barcha ma`lumotlar, xususan Farg`ona,

¹ Xayriddin Sulton”Boburiynoma”-Toshkent: “Sharq”,1997.-B.3

Toshkent, Samarqand, Hisor, Chagʻoniyon va Shimoliy Afgʻonistonning 15-asr 80–90-yillari va 16-asr Ichoragidagi siyosiy ahvoliga doyr xabarlar oʻzining batafsilligi bilan shu xususdagi boshqa adabiyotlardan tubdan farq qiladi. Shuningdek, asar muallifning muayyan tarixiy voqea haqida hamda oʻzaro dushmanlik qilgan temuriylar – Umarshayx, Sulton Ahmad, Sulton Mahmud, Boysungʻur Mirzo, Sulton Husayn va boshqalarning xulqatvori, tabiati xususida bildirgan fikrmulohazalari bilan ham ahamiyatlidir. Asarda, ijtimoiytabiiy fanlar, tarix, falsafa, fiqh, din taʼlimoti, tilshunoslik, jugʻrofiya, tabiatshunoslik, maʼdانشunoslik, dehqonchilik, bogʻdorchilik va boshqalarga oid aniq va hanuzgacha oʻz tarixiy va ilmiy ahamiyatini yoʻqotmagan maʼlumotlar, ilmiy asoslangan xulosalar keltirilgan. Asarda bevosita Boburning oʻzi lashkarboshi sifatida qatnashgan bir necha kattakichik jang manzaralari mahorat bilan berilgan. Oʻsha davrdagi qoʻshin tuzilishi, urush olib borish, jang usullari, qamal holatlari, qurolyarogʻ turlari, qurgʻonbuzar qurilmalar bilan bir qatorda asarda koʻplab harbiy-maʼmuriy istiloxlar (tuman, ulus, koʻkaltosh, eshikogʻa, axtachi, tarxon, shigʻovul, sharbatchi (sharbatdor), mubashshir, tugʻchi, miroxur, rikobdor, dorugʻa, murchil, manjaniq, oʻron va boshqalar) ham uchraydi. Shuningdek, "Boburnoma"da temuriylar qoʻshinining tuzilishi, harbiy sanʼati va boshqa haqida ham noyob maʼlumotlar bor. Bundan tashqari, Movarounnahr, Afgʻoniston, Xuroson va Hindiston oʻtmishi va zamonaviy holati, xalqlari, qabilalari, ularning tili, madaniyati, kasbhunari, urfodatlari, rasmlari, anʼanaviy tadbirmarosimlari, shuningdek oʻsha davr jamiyatiga xos ijtimoiy tabaqalarga tegishli maʼlumotlar bayon etiladi. Ayniqsa Fargʻona, Andijon, Samarqand, Kobul, Hirot, Agra kabi yirik shaharviloyatlarning jugʻrofiyamaʼmuriy tuzilishi, madaniy hayoti, tumanlari, aholisi, qishloq xoʻjaligi, daryo va suv havzalari, choʻladirlari,

tog'sahrolari, bog'u rog'lari, tabiati, iqlimi, hayvonot va o'simliklar dunyosi, tabiiy boyliklari haqida mufassal ma'lumotlar beriladi. Xususan 15–16-asrlarda Turkiston viloyatida yashagan qora qo'ylik (qo'yunluk) qabilasining hamda Movarounnahrdagi turkmo'g'ul qabilalarining urfodatlari, harbiy mahoratlari haqidagi ma'lumotlar, ayniqsa ilmiy jihatdan g'oyatda qimmatli bo'lib, ular o'zbek, qozoq, qirg'iz va boshqa turkiyzabon xalqlar etnik tarixini o'rganuvchilar uchun muhim ahamiyatga egadir. "Boburnoma" da Farg'ona, Samarqand shaharlari va shu nomdagi viloyatlar, Ohangaron vodiysi, O'ratepa va uning atrofi, Mascho, Hisor, Chag'oniyon, Badaxshon, Kobul viloyati va boshqa joylar geografik jihatdan g'oyatda qiziqarli tavsif qilingan bo'lib, muallif o'zi yurgan yo'llar, o'zi bo'lgan shahar va qishloqlarni g'oyat darajada aniq tasvirlagan.

Har bir millatning tarix sahnida shunday buyuk zotlari bo'ladikiy, milliy-madaniy qiyofasini aniq belgilovchi ulug' siymolari, daholari, shoh-u sarkardalari, buyuk olimlari, yirik adib va shoirlari bo'ladi. Insoniyatning abadiyatga mansub ana shunday buyuk farzandlari safida Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'z o'rniga ega. Butun dunyo olamida Bobur singari iqtidor va fazilatlari beqiyos insonlar kamdan kam dunyoga keladi. "Boburning yoshligi Andijonda o'tgan. Bobur barcha temuriy shahzodalar kabi maxsus tarbiyachilar, yirik fozil-u ulamolar ustozligida harbiy ta'lim, fiqh ilmi, arab va fors tillarini o'rganadi, ko'plab tarixiy va adabiy asarlar mutolaa qiladi, ilm-fanga, she'riyatga qiziqqa boshlaydi. Dovyurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan «Bobur» («Sher») taxallusini oladi"²

Hech bir shoh, o'zi hayotdan ko'zini yummay turib, toj-taxtni farzandiga topshirmagan. Hech bir shoh, o'zi haqida bor haqiqatni, xato-kamchiliklarini yozib

² ABDURAHMONOV M. Xoja Ahror valiy: «Dovrug'i olamni tutg'ay...»: //Andijonnoma. 1993. 18 dek. B. 2

qoldirmagan. Shunday qilgan oliyjanob, komil inson yurtdoshimiz Zahiriddin Muhammad Boburdir³

“Boburnoma” 16-asrdan boshlab hozirgigacha dunyoning ko‘p tillari – ingliz, golland, fransuz, fors, nemis, italyan, rus, hind, urdu va boshqa tillariga bir necha martalab tarjima qilindi, sharhizohlar bilan nashr etildi. Angliya, Amerika, Fransiya, Rossiya, Hindiston, Pokiston, Afg‘oniston, Turkiya, Yaponiya kabi o‘nlab mamlakat olimlarining ilmiy tadqiqotlarida "Boburnoma" ning insoniyat yaratgan o‘lmas obidalar qatorida alohida o‘rinda turishi ta’kidlanadi. "Boburnoma"ning jahonga mashhur bo‘lishida, asosan ingliz sharqshunoslarining xizmati katta bo‘ldi. Yevropadagina emas, balki jahonda birinchi to‘liq nashrini (ingliz tilida) 1826-yilda J. Leyden va V. Erskin amalga oshirdi. F.Talbot esa mazkur nashr asosida 2-marta (1878, 1909) uning qisqartirilgan nashrlarini chop ettirdi. 1921-yilda ingliz sharqshunosi A. Beverij "Boburnoma"ni mustaqil suratda asl nusxadan qayta tarjima qildi. Birgina Angliyaning o‘zida "Boburnoma" tarjimalari 9-marta nashr etildi.

Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk shoh, o‘z zamonasining yetuk shoiri, adabiyotshunos, tilshunos, san’atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni, umuman olganda, serqirra ijod sohibidir. Buning isbotini «Boburnoma» asaridagi voqealar, sarguzashtda keltirilgan sohalar xususidagi ma’lumotlar dalillaydi. Bobur, avvalo, boburiylar sulolasining asoschisi. Otasi Umarshayz Mirzo singari ulug‘ himmatli, oliy martabali hamda ulkan maqsadli hukmdorlar sirasidan o‘rin egallagan.⁴

³ Zokirjon Mashrabov, Xalqaro Bobur jamg‘armasi raisi «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2007 yil 7-son

⁴ <https://saviya.uz/Xayot/Nigoh>.

“Boburnoma”ni hamda Boburning she’riy merosini o‘rganishda o‘zbekistonlik olimlar ham salmoqli hissa qo‘shdilar. Professor Fitrat tomonidan tuzilgan "O‘zbek adabiyoti namunalari" xrestomatiyasida "Boburnoma"dan parchalar, Boburning 31 g‘azali, 2 masnaviy va 28 ruboiysi berilgan. M. Salye "Boburnoma"ni rus tiliga to‘la tarjima qilib, 3-marta (1958, 1982, 1993) nashr ettirdi (S. Azimjonovning kirish so‘zi va tahriri ostida). P.Shamsiyev va S.Mirzayevlar tomonidan "Boburnoma"ning ikki jildli (1948) va bir jildli (1960) nashri chop etildi. 1956–66-yillarda Boburning uch jildli tanlangan asarlari chop etilib, unga Boburning she’riy devoni (1-jild) va "Boburnoma" (2–3jildlar) kirgan. Bobur va uning ilmiy merosini o‘rganishga S. Azimjonova katta ulush qo‘shgan. "Boburnoma"ning M. Salye tomonidan qilingan tarjimalari uning batafsil so‘z boshisi va tahriri ostida nashr etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xayriddin Sulton”Boburiynoma”-Toshkent: “Sharq”,1997.-B.3
2. ABDURAHMONOV M. Xoja Ahror valiy: «Dovrug‘i olamni tutg‘ay...»: //Andijonnoma. 1993. 18 dek. B. 2
3. Zokirjon Mashrabov,Xalqaro Bobur jamg‘armasi raisi «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasining 2007 yil 7-son

Elektron ta’lim resurslari

1. [https:// saviya.uz>Xayot>Nigoh](https://saviya.uz/Xayot>Nigoh).